

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

DRACOCEPHALUM L “BO‘ZBOSH” O‘SIMLIGINING BOTANIK XUSUSIYATLARI VA GENETIK TAHLILINI O‘RGANISH.

¹Xudoynazarov Shohrux Erkin o‘g‘li

²Bobobekov Ma‘ruf Abduvali o‘g‘li

³Mamatkulova Iroda Ergashevna

^{1,2,3}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filliali

Annotatsiya: Iqlim o‘zgarishi sharoitida va hozirgi ekologik muhitni hisobga olgan holda inson salomatligiga foydasi tegadigan dorivor o‘simliklarni yetishtirish va ularni amalyotga joriy qilish usullarini ishlab chiqish.

Kalit so‘zlar: Ksantomikrol, limonen, luteolin, geranial, apigenin, kalikopterin antioksidant, antibakterial, saraton, antinosiseptiv, antispazmodik.

Dracocephalum - Shimoliy yarim sharning mo‘tadil mintaqalarida tarqalgan Lamiaceae oilasida 60 dan 70 gacha gulli o‘simliklarning turkumidir. Ajdaho boshi deb ataladigan bu gulli o‘simliklar bir yillik yoki ko‘p yillik o‘t o‘simliklar yoki pastki butalar bo‘lib, bo‘yi 15 dan 90 sm o‘sadi va egilib yoki tik turishi mumkin. Ularning poyasi to‘rtburchak shaklda bo‘lib, qarama-qarshi yoki aylana shaklida joylashgan oddiy barglarga ega, o‘simlik esa tubida va ustki labida naysimon ikki labli gullar bilan ajralib turadi. Turkum turlari O‘zbekiston tog‘ tizmalarining dengiz sathidan 1100- 4000 m balandlikda, adir, tog‘ yuqori tog‘, yaylov mintaqalarining toshli shag‘alli, qumli nuragan tog‘ yonbag‘irlarida, siyrak archazor va butazorlar orasida, ko‘pincha ochiq joylarda qoya toshlari, yirik xarsanglar orasida tarqalgan. Ushba turkumga mansub o‘simliklar moyli efir, dorivor bo‘lganligiga tufayli, ko‘pgina Yevropa sharoitlari farmokompaniyasi kirgan o‘simliklar ro‘yxatiga kiritilgan va xalq tabobatida foydalaniladi. Xushbo‘y va dorivor o‘simlik sifatida ajdaho boshi farmatsevtika, oziq-ovqat va kosmetika sanoatida bir nechta sohalarda qo‘llaniladi[1,3]. Dracocephalumning tinchlantiruvchi xususiyatlari efir moyida geraniol va sitral komponentlarining mavjudligi bilan bog‘liq. Etno-farmakologik malumotlar shuni ko‘rsatadiki, Dracocephalum turlari dorilar uchun ishlatilgan. Dracocephalum turlaridan alkaloidlar, flavonoidlar, terpenoidlar va boshqalarning hosilalari sifatida yuzga yaqin birikmalar topilgan.

Dorivorlik xususiyatiga ko‘ra ushbu oilaga kiruvchi yana bir o‘simlik turi

Dracocephalum kotschy Boiss, dunyoning ko'plab qismlarida bir qator dorivor xususiyatlarga va faol moddalarga ega ekanligi ma'lum. Ushbu turning ksantomikrol, limonen, luteolin, geranial, apigenin va kalikopterin antioksidant, antibakterial, saratonga qarshi, antinosiseptiv, antihiperlipidemik, antispazmodik, sitotoksik va immunomodulyator ta'sirga ega bo'lgan bir qator dorivor xususiyatlari qayd etilgan.[2, 3]

D. Kotschy an'anaviy tibbiyotda oshqozon va jigar kasalliklari, bosh og'rig'i va tiqilishi, og'riq qoldiruvchi vosita sifatida va buyrak asoratlari, tish og'rig'i va sovuqni davolashda ham qo'llanilgan. Ular shuningdek sichqonlarda antirevmatizm, antitumor, antimutagenlar, antioksidant, antiseptik va gidroalkogolli va geksan ekstraktlarining diareyaga qarshi faolligi kuzatilganligi haqida xabar berilgan. Tadqiqotchilar flavonoid tarkibiy qismi bo'lgan apigeninning antispazmodik ta'siri silliq mushaklarning spazmi va yoki diareya muhim rol o'ynaydigan oshqozon-ichak kasalliklarini davolash uchun mos vosita bo'lishi mumkinligini taklif qildilar. Barglari ekstrakti D. kotschy immunomodulyator va tripanotsid ta'sirga ega bo'lgan turli xil murakkab tarkibiy qismlarga ega. Tadqiqotlar, shuningdek, ularning antiartritik, antispazmodik, gipoglikemik, antigastrik yara, antibakterial va antitumor faoliyati sifatidagi rollarini tasdiqladi.

Yetishtirish texnologiyasi. O'simliklarining barcha havo qismlari (tuproq yuzasidan 4-5 sm balandlikda) har bir uchastkaning o'rta qatoridan gullash bosqichining 80% dan 3-5 avgust kunlari (ekishdan taxminan 82 kun o'tgach) yig'ib olindi ikkala yilda ham. O'rim-yig'imdandan keyingi quruq moddalar hosildorligini (DMY) baholash uchun o'simlik namunalari to'liq quritilishi uchun quruq, soyali joyga joylashtirildi. 5 kun davomida o'simlik moddalarini to'liq quritgandan so'ng, namunalarning quruq vazni hisoblab chiqiladi.

Amalga oshirilgan tajriba va uning natijasi: Dracocephalum L turkumining urug'larini MS muhitida o'stirildi. 5 kun davomida kuzatildi va natija kuzatilmadi. MS muhitida o'stirilayotgan urug'larga auksin+spirt eritmasi solindi va 7 kun davomida kuzatildi urug' unib chiqmaganligi ko'rildi. Tajriba samarali amalga oshmadi sababi urug' tarkibida ozuqa miqdori kam ekanligidir.[4, 5]

Xulosa: Adabiyotlardan o'rganishlarimiz natijasida O'zbekiston Respublikasi hududida turkum turlarining hayotiy shakli, balandligi mintaqalarida uchrashi, va turli ekologo-geografik sharoilarda biomorfologik xususiyatlari o'rganildi. Dracocephalum L turkum o'simligining dorivorlik xususiyatlari va kimyoviy tarkibi ko'rib chiqildi. Geografik joylashgan mintaqari va o'simlikning sistematika o'rganildi. D.kotschyining saratonga qarshi faoliyati, o'simta hujayralarga ta'sir mexanizmlari va mikroblarga qarshi xususiyatlari

maqolalar tahlili orqali kor‘ib chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Изучение химического состава эфирного масла змееголовника молдавского (*dracoscephalum l*) Весник фармации 2021
2. Химический состав и биологическая активность сухого экстракта «розматин» из травы змееголовник химия растительного сырья 2006
3. O‘zbekiston florasidagi ayrim dorivor va ziravor turlarning ahamiyati. (Apiaceae Lindl.) Mamatkulova I.E., Abduraimov O.S. “Fan, ta’lim va texnikani innovatsion rivojlantirish masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari to‘plami (2022 yil 12 aprel, Andijon).
4. ДТ Хамраева, ОК Хожиматов, АИ Уралов. [Рост и развитие *Ferula tadshikorum Pimenov* в условиях интродукции](#). Acta Biologica Sibirica 5 (3), 172-177
5. МД Тургунов, ВП Печеницын, НЮ Бешко, АИ Уралов, ДА Абдуллаев. [Биологические особенности редких видов семейства *Iridaceae Juss.* Флоры Узбекистана в условиях *ex situ*](#). Acta Biologica Sibirica 5 (2), 17-22
6. АИ Ўралов, С Бойкул, Қ Ахмедова. [ТАБИЙ ШАРОИТИДА ALLIUM ТУРКУМИ АЙРИМ ТУРЛАРИНИНГ УРУҒ МАҲСУЛДОРЛИГИ](#). Academic research in educational sciences 3 (1), 164-169
7. АИ Уралов, ВП Печеницын. [Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге](#). Доклады АН РУз, 74-77
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/induktsiya-kallusogeneza-i-organogeneza-u-zmeegolovnika-moldavskogo-dracocephalum-moldavica-l-in-vitro>
7. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092666901930768X>